

BY

Análisis del desarrollo de las funciones ejecutivas en el desempeño académico en estudiantes de básica media

Analysis of the development of executive functions in academic performance in middle school students

Giovanna Monserrath Donoso Lascano

<https://orcid.org/0009-0007-2718-9383>

gdonoso6452@uta.edu.ec

Universidad Técnica de Ambato

Ambato-Ecuador

Luis René Indacochea Mendoza

<https://orcid.org/0000-0002-3220-8696>

luisrindacocheam@uta.edu.ec

Universidad Técnica de Ambato

Ambato-Ecuador

Eulalia Catalina Altamirano Pazmiño

<https://orcid.org/0009-0007-4413-0746>

eulalia.altamirano@udla.edu.ec

Universidad de las Américas

Ambato-Ecuador

María Verónica Melo Coloma

<https://orcid.org/0009-0000-2167-6104>

veritito1234@hotmail.es

Universidad Católica del Ecuador. Sede Ambato

Ambato-Ecuador

RESUMEN

El término funciones ejecutivas en un entorno educativo se refiere a las habilidades cognitivas que permiten el ejercicio de un control efectivo sobre el comportamiento adaptativo en respuesta a desafíos y estímulos que se presentan en ambientes pedagógicos. Estas habilidades han sido examinadas cuidadosamente, a través de una serie de estudios y desempeñan un papel importante en la consecución del desempeño académico. El objetivo principal de la información presentada radica en el análisis de las funciones ejecutivas y los logros académicos de los estudiantes del subnivel medio de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo. El procedimiento investigativo utiliza una evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños (ENFEN). Se optó por un diseño no experimental. La identificación de patrones y tendencias en los datos fueron un componente crucial del diseño descriptivo. En este caso, el objetivo era comprender cómo ciertos perfiles de las funciones ejecutivas se relacionan con patrones de desempeño académico específicos en la población estudiantil. Los resultados respaldan la premisa de que una mejora en el desempeño académico de los estudiantes se traduce en un desarrollo más fuerte de las funciones ejecutivas.

Palabras clave: aprendizaje, desempeño académico, estudiantes.

Recibido: 11-05-24 - Aceptado: 23-07-24

ABSTRACT

The term executive functions in an educational setting refers to the cognitive skills that allow the exercise of effective control over adaptive behavior in response to challenges and stimuli that occur in pedagogical environments. These skills have been carefully examined through a number of studies and play an important role in achieving academic performance. The main objective of the information presented lies in the analysis of the executive functions and academic achievements of the students of the middle sublevel of the Doctor Benigno Malo Educational Unit. The investigative procedure uses a neuropsychological

BY

assessment of executive functions in children (ENFEN). A non-experimental design was chosen. Identifying patterns and trends in the data was a crucial component of the descriptive design. In this case, the objective was to understand how certain executive function profiles relate to specific academic performance patterns in the student population. The results support the premise that an improvement in students' academic performance translates into stronger development of executive functions.

Keywords: learning, academic performance, students.

INTRODUCCIÓN

El ámbito de las funciones ejecutivas actualmente ostenta un estatus de investigación de considerable interés científico, puesto que los avances en la neurociencia y la psicología cognitiva han impulsado el estudio de este tema con mayor precisión. El uso de técnicas de neuroimagen y evaluaciones sofisticadas, estimulan notablemente el auge en esta área, ya que para mejorar la calidad de la educación y desarrollar estrategias pedagógicas efectivas, es esencial comprender cómo estas influyen en el campo académico.

La relevancia investigativa proviene de la contribución en la comprensión de los mecanismos neurológicos subyacentes al funcionamiento cerebral, a la evolución infantil y a la dinámica del aprendizaje. Además, esta exploración postula un umbral crítico en el discernimiento de la organización, planificación, resolución de ídoles problemáticas, toma de decisiones y administración de información en el contexto pedagógico. De hecho, las funciones ejecutivas en el desempeño académico de niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo emergen como un imperativo al orquestar la apertura al reconocimiento de las operaciones cognitivas, a la capacidad de adaptación y simultáneamente propicia la reflexión sobre las posibles vías de optimización de habilidades en una pluralidad de contextos.

La esfera educativa se convierte en un entorno de trascendental importancia en el progreso cognitivo de los educandos, en este sentido, la búsqueda concerniente a las funciones ejecutivas y su concomitante impacto en el desempeño académico se erige como un ámbito factible, pues se cuenta con los recursos necesarios y con el apoyo tanto de autoridades institucionales y distritales para su ejecución. La viabilidad se apoya en la disponibilidad de instrumentos de medición sólidos, análisis estadísticos adecuados y un acceso efectivo a la población y muestra, que incluye tanto a los estudiantes como a los docentes. La capacidad de llevar a cabo el estudio de manera efectiva y obtener resultados confiables respaldados por estos recursos esenciales ayudan a comprender la relación entre las funciones ejecutivas y el desempeño académico de este grupo.

La investigación engloba un impacto significativo porque los resultados conducirán el análisis más profundo de la relación entre habilidades cognitivas y el éxito académico de los estudiantes de una zona rural. Además, se podrá detectar e identificar de manera temprana a estudiantes con posibles dificultades relacionadas a las funciones ejecutivas, permitiendo así el apoyo necesario y la asistencia específica a quienes lo requieran.

Los principales entes que alcanzarán beneficio, a través de este sondeo son sin duda alguna, los estudiantes, por consiguiente, este plan investigativo proyectara luces para discernir áreas susceptibles de optimización y desarrollar habilidades importantes para el éxito académico y la vida en general. Por otra parte, la comunidad educativa obtendrá una fuente de consulta correspondiente a funciones ejecutivas y de igual forma el argumento se erigirá como una herramienta de utilidad para otros profesionales, pues conseguirán una mejor comprensión de cómo las funciones ejecutivas precedieron en el desempeño académico.

Los datos de este plan serán de gran función teórica debido a que se enriquecerá la base de datos institucional y contribuirá a la consolidación de conocimientos en las áreas básicas de las funciones ejecutivas y el desempeño académico. En adición la información será de mucha utilidad porque su contenido educativo ayudará a contrastar la información con teorías previas y se constituirá como un eje de evidencias para las mejoras en el sistema de enseñanza.

La utilidad metodológica servirá para otros estudios similares realizados en diferentes lugares y tiempos pues permitirá la estructuración de investigaciones más integrales. Además, administrará un impulso pedagógico, teniendo en cuenta las condiciones de la comunidad, en donde existe la noción que las funciones ejecutivas simbolizan las capacidades cognitivas imprescindibles para contrastar los pensamientos, emociones y acciones no solo educativas, sino de vida.

METODOLOGÍA

La metodología de esta tesis adquiere un enfoque cuantitativo con la utilización de herramientas de medición verificadas para evaluar las dos variables claves. La elección de este enfoque proporcionó el análisis sistemático y objetivo de la información. El empleo de instrumentos cuantitativos validados facilitó la aplicación de técnicas estadísticas al posibilitar datos estructurados y cuantificables (Calle Mollo, 2023).

Los análisis cuantitativos contribuyeron a la interpretación de las predicciones iniciales y de los estudios previos, lo que explica cómo los hallazgos se integran en el conocimiento actual. Este método sistemático permitió una evaluación imparcial y rigurosa de las hipótesis, aumentando la confiabilidad y validez de los resultados (Hernández Sampier y otros, 2014).

La identificación de patrones y tendencias en los datos fueron un componente crucial del diseño descriptivo. En este caso, el objetivo era comprender cómo ciertos perfiles de las funciones ejecutivas se relacionan con patrones de desempeño académico específicos en la población estudiantil. No se pretendió, ni se asumió que haya una causalidad directa, sino que se buscó reunir las asociaciones que se han observado (Huamán Rojas y otros, 2022).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de datos obtenidos en la batería de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en niños (ENFEN) del subnivel de básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo.

Tabla 1

Fluidez fonológica: Lenguaje. 9 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	2	8%
2	Alto	1	4%
3	Medio alto	8	31%
4	Medio	9	35%
5	Medio bajo	4	15%
6	Bajo	2	8%
7	Muy bajo	0	0%
	Total	26	100%

Nota: Fluidez fonológica: Lenguaje. 9 años.

Análisis: La muestra consiste en 26 niños y niñas de 9 años, pertenecientes al nivel de educación básica media, fue objeto de evaluación mediante el instrumento ENFEN, con este antecedente se pudo determinar que 2 de los niños representando el 8% del total están clasificados en la escala "muy alto". Asimismo, 1 niño correspondiente al 4% se situó en el nivel "alto", mientras que 8 participantes equivalentes al 31% fueron categorizados en el rango "medio alto". Otros 9 niños constituyen el 35% alcanzando el nivel "medio", mientras que 4 con el 15% se ubicaron en la categoría "medio bajo". Por su parte, 2 estudiantes con el 8% obtuvieron un puntaje clasificado como "bajo" y 0 estudiantes se encuentran en 0 % ubicado en "muy bajo".

Interpretación: La mayoría de los niños de 9 años tienen un nivel intermedio en el ámbito fonológico, lo que indica que su desarrollo de la memoria verbal y la ampliación del vocabulario está en una etapa temprana, esto demuestra un reconocimiento razonable de los fonemas del lenguaje. La razón detrás de esta situación es que los niños pueden estar en etapas activas de aprendizaje, por lo que necesitan más prácticas para mejorar y desarrollar sus habilidades lingüísticas.

Tabla 2

Fluidez semántica: Memoria Verbal. 9 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	1	4%
2	Alto	4	15%
3	Medio alto	6	23%
4	Medio	10	38%
5	Medio bajo	5	19%
6	Bajo	0	0%
7	Muy bajo	0	0%
	Total	26	100%

Nota: Fluidez semántica: Memoria Verbal 9 años.

Análisis: Los datos recabados corresponden a una muestra de 26 niños y niñas de 9 años del nivel de educación básica media, quienes fueron sometidos a la batería ENFEN. De acuerdo con el análisis de la totalidad se constató que 1 niño (4%) obtuvo una calificación clasificada como "muy alto", mientras que 4 estudiantes (15%) alcanzaron el nivel "alto". Asimismo,

6 participantes (23%) se ubicaron en la categoría "medio alto", mientras que 10 (38%) demostraron un nivel "medio". Por otro lado, 5 niños (19%) están en la categoría "medio bajo", mientras que no se registraron estudiantes que se ubicaran en el nivel "bajo" (0%) o "muy bajo" (0%).

Interpretación: La fluidez semántica de la mayoría de los niños es media, lo que indica que su capacidad para categorizar y comprender el vocabulario aún no ha alcanzado una amplitud significativa de palabras. Esto podría manifestarse en la falta de una adaptación completa de la memoria y el vocabulario al contexto establecido, así como en dificultades al tratar con términos más abstractos.

Tabla 3

Sendero gris: Visopercepción 9 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	2	8%
2	Alto	2	8%
3	Medio alto	3	13%
4	Medio	12	42%
5	Medio bajo	3	13%
6	Bajo	2	8%
7	Muy bajo	2	8%
	Total	26	100%

Nota: Sendero gris: Visopercepción 9 años

Análisis: La presente información fue obtenida de una muestra de 26 niños y niñas de 9 años del nivel de educación básica media, mediante la aplicación de la evaluación ENFEN. Del análisis de la totalidad se establece que 1 niño (4%) logró un desempeño catalogado como "muy alto" en la escala de medición, mientras que 4 estudiantes (4%) obtuvieron una calificación de "alto". Además, 6 participantes (23%) se sitúan en el rango de "medio alto", mientras que 10 (38%) se posicionaron en la categoría de "medio". Por otro lado, 5 niños (19%) indican la categoría de "medio bajo", 0 estudiantes (0%) para "bajo" y "muy bajo".

Interpretación: En la prueba de Senderos Gris, la preponderancia de niños y niñas se encuentra en el nivel medio de desempeño, lo que indica una capacidad perceptiva visual fundamental. Es importante destacar que una variedad de factores puede influir esta habilidad, como la experiencia previa, la atención sostenida y el nivel de desarrollo cognitivo.

Tabla 4

Sendero a color: Visoespacial 9 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	0	0%
2	Alto	3	12%
3	Medio alto	1	4%
4	Medio	10	38%
5	Medio bajo	4	15%
6	Bajo	5	19%
7	Muy bajo	3	12%
	Total	26	100%

Nota: Sendero a color: Visoespacial 9 años.

Análisis: La presente recopilación de datos se ha realizado en un grupo de 26 niños y niñas, con una edad promedio de 9 años, pertenecientes al nivel de medios básicos, mediante la aplicación de la batería ENFEN. Tras analizar el conjunto se ha determinado que ninguno de ellos se ubica en el rango del 0% en la escala muy alta. En cambio, 3 niños (12%) se encuentran en el nivel alto, mientras que 1 niño (4%) está clasificado como medio alto. Por otro lado, 10 niños (38%) muestran un desempeño intermedio, 4 niños (15%) se ubican en la categoría de medio bajo, 5 estudiantes (19%) están en el nivel bajo y, finalmente, 3 niños (12%) se encuentran en la categoría de muy bajo.

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas de 9 años tienen un nivel intermedio de desarrollo visoespacial, ya que logran manipular objetos y orientarse visualmente en el espacio. Los estudiantes con habilidades visoespaciales en este contexto presentan un punto de partida promedio, sin ser excepcionalmente alto o bajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta este punto al abordar los problemas de planificación, organización y toma de decisiones durante su desarrollo.

BY

Tabla 5

Anillas: Visomotriz 9 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	2	8%
2	Alto	8	31%
3	Medio alto	4	15%
4	Medio	10	38%
5	Medio bajo	2	8%
6	Bajo	0	0%
7	Muy bajo	0	0%
	Total	26	100%

Nota: Anillas: Visomotriz 9 años.

Análisis: Los datos recolectados provienen de una muestra de 26 niños y niñas, todos con 9 años de edad, pertenecientes al nivel de educación básica media. Estos datos se obtuvieron mediante la aplicación de la batería ENFEN. Del conjunto total de estudiantes observados, se ha determinado que 2 niños (8%) se sitúan en el rango muy alto, mientras que 8 niños (31%) muestran un nivel alto de. Además, 4 niños (15 %) han sido clasificados en el nivel medio alto, y 10 niños (38 %) se encuentran dentro del rango del indicador medio. Solo 2 niños (8%) están en la categoría de medio bajo, mientras que no se han identificado estudiantes con un rendimiento bajo o muy bajo, ya que ambos grupos representan el 0% de la muestra.

Interpretación: Durante la evaluación de anillas, la mayoría de los niños exhiben procesos fundamentales en el ámbito de la coordinación visomotriz porque su habilidad elemental les permite procesar información visual y usarla para dirigir el movimiento y la acción. La perspectiva de una progresión continua y evolutiva en estas habilidades se sugiere en este punto intermedio, lo que facilita la interacción adecuada de los estudiantes con su entorno escolar.

Tabla 6

Interferencia: Atención y Concentración 9 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	0	0%
2	Alto	2	8%
3	Medio alto	2	8%
4	Medio	11	42%
5	Medio bajo	6	23%
6	Bajo	3	12%
7	Muy bajo	2	8%
	Total	26	100%

Nota: Interferencia: Atención y Concentración 9 años.

Análisis: Los datos obtenidos corresponden a una muestra de 26 niños y niñas de 9 años de educación básica media, y han sido recopilados mediante la aplicación de la evaluación ENFEN. Al analizar el conjunto completo de estudiantes, se ha determinado que ninguno de ellos se encuentra en el rango de 0% en la escala de muy alto. En cambio, 2 niños (8%) se sitúan en el nivel alto, otros 2 niños (8%) en el rango medio alto, y 11 niños (42%) en la categoría del indicador medio. Además, 6 niños (23%) exhiben un desempeño correspondiente a la categoría medio bajo, mientras que 3 estudiantes (12%) se ubican en la clasificación de bajo. Por último, se identificó que 2 niños (8%) se encuentran en la categoría muy bajo.

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas tienen un desempeño medio en la prueba de interferencia, lo que refleja las habilidades cognitivas típicas para filtrar y mantener la atención en una tarea específica. Además, se demuestra una capacidad destacada para la concentración y la eliminación de distractores, lo que indica un nivel adecuado de control ejecutivo y procesamiento cognitivo durante la prueba.

Tabla 7

Fluidez fonológica: Lenguaje. 10 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	3	10%
2	Alto	2	7%
3	Medio alto	6	20%
4	Medio	14	47%
5	Medio bajo	2	7%
6	Bajo	2	7%
7	Muy bajo	1	3%
	Total	30	100%

Nota: Fluidez fonológica: Lenguaje.10 años.

Análisis: La información se ha obtenido de 30 niños y niñas, todos con 10 años de edad, del nivel de básica media, a través de la aplicación de la batería ENFEN. Tras analizar la muestra completa, se ha determinado que 3 niños (10%) se encuentran clasificados en el nivel muy alto, mientras que 2 niños (7%) se ubican en el nivel alto. Por otro lado, 6 niños (20%) han obtenido un resultado que los sitúa en la categoría medio alto, y 14 niños (47%) se han categorizado en el indicador medio. Además, se ha identificado que 2 niños (7%) presentan un nivel medio bajo, mientras que otros 2 estudiantes (7%) se encuentran en la clasificación de bajo y 1 niño (3%) en muy bajo.

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas de 10 años tienen un nivel fonológico intermedio, lo que indica un nivel adecuado de habilidades y conocimientos verbales. En este sentido, su crecimiento se ajusta a las expectativas normativas para su grupo de edad. Sin embargo, es importante señalar que algunos estudiantes podrían mostrar fortalezas o debilidades en áreas particulares de la fonología. La capacidad de procesar y manipular los sonidos del lenguaje de una manera diferente puede verse afectada por estas variaciones específicas en el dominio fonológico, lo que puede tener un impacto en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas.

Tabla 8

Fluidez semántica: Memoria Verbal 10 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	1	3%
2	Alto	3	10%
3	Medio alto	3	10%
4	Medio	12	40%
5	Medio bajo	4	13%
6	Bajo	6	20%
7	Muy bajo	1	3%
	Total	30	100%

Nota: Fluidez semántica: Memoria Verbal 10 años.

Análisis: Los datos analizados provienen de una muestra de 30 niños y niñas de 10 años, pertenecientes al nivel de educación básica media, obtenidos mediante la aplicación de la batería ENFEN. Al examinar el grupo se ha determinado que 1 niño (3%) se sitúa en el nivel muy alto de rendimiento, mientras que 3 niños (10%) se ubican en el nivel alto. Asimismo, 3 niños (10%) han sido clasificados en el nivel medio alto, y 12 niños (40%) se encuentran en el indicador medio. Además, 4 niños (13%) presentan la categoría de medio bajo, mientras que 6 estudiantes (20%) se encuentran en el rango de bajo. Por último, 1 niño (3%) ha obtenido un resultado que lo posiciona en el nivel muy bajo.

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas tienen una fluidez semántica del nivel medio, lo que indica un nivel satisfactorio en el uso de las palabras y sus significados. Además, demuestra una cierta capacidad para establecer con precisión conexiones y asociaciones entre palabras y categorías semánticas. Estas habilidades semánticas reflejan un desarrollo lingüístico apropiado para su grupo de edad y muestran un desempeño semántico sólido.

Tabla 9

Sendero gris: Visopercepción 10 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	0	0%
2	Alto	3	10%
3	Medio alto	5	17%
4	Medio	9	30%
5	Medio bajo	5	17%
6	Bajo	4	13%
7	Muy bajo	4	13%
	Total	30	100%

Nota: Sendero gris: Visopercepción 10 años

Análisis: Los datos presentados fueron obtenidos a partir de una muestra compuesta por 30 niños y niñas de 10 años, pertenecientes al nivel de educación básica media, y recolectados a través de la evaluación ENFEN. Al analizar la colectividad, se ha establecido que ningún niño se ubica en el rango del 0% en la escala de muy alto. En cambio, 3 estudiantes (10%) presentan un nivel alto, mientras que 5 estudiantes (17%) se encuentran en el grado de medio alto. Además, 9 estudiantes (30%) exhiben un parámetro medio, y 5 niños (17%) indican una categoría medio bajo. Del mismo modo, 4 estudiantes (13%) se sitúan en la clasificación de bajo y otros 4 estudiantes (13%) obtuvieron resultados que los posicionaron en el nivel muy bajo.

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas tienen una preponderancia en el nivel medio de la prueba de senderos gris, lo que indica que tienen una habilidad promedio para interpretar y comprender la información visual que reciben a través de sus sentidos. Estos estudiantes exhiben competencias para realizar tareas que requieren seguimiento visual, discriminación visual, reconocimiento de formas, figuras y la organización espacial. Es evidente que tienen un nivel adecuado de habilidades visuales y perceptuales que les permite interactuar de manera efectiva con su entorno visual.

Tabla 10

Sendero a color: Visoespacial 10 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	2	7%
2	Alto	0	0%
3	Medio alto	0	0%
4	Medio	4	13%
5	Medio bajo	3	10%
6	Bajo	10	33%
7	Muy bajo	11	37%
	Total	30	100%

Nota: Sendero a color: Visoespacial 10 años.

Análisis: Los datos analizados provienen de una muestra de 30 niños y niñas de 10 años de educación básica media, y han sido obtenidos con la aplicación de la evaluación ENFEN. La información ha determinado que 2 niños (7%) se encuentran en el nivel muy alto, mientras que no se han identificado estudiantes que se ubiquen en el rango del 0% en la escala de alto y medio alto. Además, 4 estudiantes (13%) están en el nivel medio, mientras que 3 niños (10%) corresponde a la categoría medio bajo. Por otro lado, 10 estudiantes (33%) exhiben la posición de bajo, y la mayor cantidad de estudiantes, 11 (37%), se encuentran en la clasificación de muy bajo.

Interpretación: La mayoría de los estudiantes de diez años exponen un nivel significativamente inferior en cuanto a sus aptitudes. Esto implica que experimentan problemas para similar y procesar información visual en lo que respecta al espacio y las formas. Esta situación puede tener un impacto negativo en su desempeño académico, especialmente en materias que requieren un sólido dominio de las habilidades visoespaciales.

Tabla 11

Anillas: Visomotriz 10 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	3	10%
2	Alto	4	13%
3	Medio alto	10	33%
4	Medio	7	23%
5	Medio bajo	2	7%
6	Bajo	2	7%
7	Muy bajo	2	7%
	Total	30	100%

Nota: Anillas: Visomotriz 10 años.

Análisis: El presente estudio abarca una muestra compuesta por 30 individuos con una edad promedio de 10 años. La recopilación de datos se llevó a cabo a través de la implementación de la evaluación ENFEN. Específicamente, se establece que el 10% de los estudiantes se ubican en la categoría de "muy alto", representando un total de 3 individuos. El 13% compuesto por 4 sujetos, está en el nivel de "alto". Por otro lado, el 33% que corresponde a 10 niños y niñas es considerado como "medio alto". En relación al indicador "medio", este englobó al 23% con 7 participantes. Por su parte, la categoría "medio bajo" contó con una representación del 7%, es decir, 2 niños. Similarmente, el grupo que mostró un desempeño "bajo" alcanzó un porcentaje del 7%, correspondiendo a otros 2 estudiantes. Finalmente, se identificó un último grupo, con un 7% que se clasificó como "muy bajo", sumando 2 participantes.

Interpretación: Un alto porcentaje de los niños indican un desarrollo de habilidades motoras básicas y procesos cognitivos en el ámbito de la coordinación visomotriz. Su capacidad para procesar información visual muestra competencia fundamental en el movimiento y la acción. Este punto intermedio de desarrollo sugiere que las habilidades de los estudiantes en esta área se generan de forma continua y con una evolución progresiva, lo que les permite interactuar adecuadamente con su entorno circundante.

Tabla 12

Interferencia: Atención y Concentración 10 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	0	0%
2	Alto	1	3%
3	Medio alto	5	17%
4	Medio	11	37%
5	Medio bajo	5	17%
6	Bajo	5	17%
7	Muy bajo	3	10%
	Total	30	100%

Nota: Interferencia: Atención y Concentración 10 años.

Análisis: Los datos se basan en una muestra de 26 escolares de 9 años de edad pertenecientes a básica media, cuya selección se llevó a cabo mediante el empleo de la batería ENFEN. Tras el análisis de los datos, se constata que ninguno de los niños pertenece al extremo superior de la escala, representado por el 0% en la categoría de "muy alto". Por otro lado, se identificaron 2 individuos, que equivalen al 8%, en el nivel "alto"; otros 2 niños con 8%, fueron ubicados en la categoría de "medio alto". Ahora bien, 11 infantes, correspondientes al 42% se encuentran en el rango "medio"; mientras que 6 niños con el 23%, fueron clasificados en la categoría de "medio bajo". En adición, 3 estudiantes que equivale al 12% se situaron en el nivel "bajo"; y finalmente, 2 sujetos, correspondientes al 8%, se hallan en la categoría de "muy bajo".

Interpretación: Según el análisis de los resultados, la preponderancia de los estudiantes en la prueba de interferencia es de nivel medio. Estos hallazgos sugieren de manera específica que presentan habilidades cognitivas con competencia promedio en la forma de filtrar y mantener la atención en las tareas. Además, se valora claramente la capacidad de concentración y supresión de distracciones, lo que indica un nivel adecuado de control ejecutivo y procesamiento cognitivo durante el manejo de la atención y concentración.

Tabla 13

Fluidez fonológica: Lenguaje 11 y 12 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	3	7%
2	Alto	2	4%
3	Medio alto	1	2%
4	Medio	17	37%
5	Medio bajo	8	17%
6	Bajo	5	11%
7	Muy bajo	10	22%
	Total	46	100%

Nota: Fluidez fonológica: Lenguaje 11 y 12 años. **Figura 1**

Análisis: Los datos presentados fueron recolectados de una muestra de 46 niños y niñas, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años, pertenecientes al subnivel de básica media, a través, de la aplicación de la batería ENFEN. A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que 3 de los estudiantes (7%) han alcanzado el parámetro muy alto. Por otra parte, 2 estudiantes (4%) han logrado un nivel alto, mientras que 1 estudiante (2%) se encuentra en el rango del nivel medio alto. Respecto al nivel medio, este incluye a 17 estudiantes, representando el 37%. Por otro lado, 8 escolares (17%) muestran el parámetro medio bajo, mientras que 5 estudiantes (11%) se ubican en el nivel bajo. Finalmente, se identifica que 10 estudiantes (22%) se encuentran en el rango del nivel muy bajo.

Interpretación: Los resultados indican que la mayoría de los niños y niñas han demostrado un nivel medio en la prueba de fluidez fonológica. Según esta observación, presentan una capacidad cognitiva moderada para producir palabras en un lapso de tiempo determinado, lo que demuestra un desempeño lingüístico básico. Sin embargo, es importante destacar que, en algunos casos, la presencia de indicadores bajos podría manifestar que estos niños y niñas tienen dificultades leves en el lenguaje. El análisis detallado de los resultados contribuye a identificar puntos fuertes y débiles en el dominio fonológico y lingüístico.

Tabla 14

Fluidez semántica: Memoria Verbal 11 y 12 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	2	4%
2	Alto	4	9%
3	Medio alto	8	17%
4	Medio	14	30%
5	Medio bajo	7	15%
6	Bajo	6	13%
7	Muy bajo	5	11%
	Total	46	100%

Nota: Fluidez semántica: Memoria Verbal 11 y 12 años

Análisis: El análisis de los datos de escolares correspondientes a los de 11 y 12 años revela que, dentro de la muestra evaluada, 2 estudiantes (4%) se destacan al ubicarse en el rango muy alto. Asimismo, 4 escolares (9%) muestran un nivel alto, mientras que 8 de ellos (17%) se sitúan en el parámetro de medio alto. Por otro lado, la mayoría, es decir, 14 estudiantes (30%), exhiben un nivel medio en el indicador evaluado. Por otro lado, se identifica que 7 niños (15%) obtuvo un puntaje correspondiente al parámetro medio bajo. Otros 6 estudiantes (13%) se encuentran en la categoría de bajo, y finalmente, 5 escolares (11%) se ubican en el nivel muy bajo

Interpretación: El análisis de los datos muestra que la mayoría de los niños y niñas tienen un nivel medio en el proceso de memoria verbal, lo que se caracteriza por la capacidad de producir vocabulario relacionado con una categoría específica. Se observa un buen desempeño en la organización cognitiva, lo que conduce a la recuperación léxica y la activación de la concentración efectivas. Este nivel medio de memoria verbal sugiere que los niños y niñas presentan habilidades cognitivas y lingüísticas necesarias para recordar y evocar. Su capacidad para organizar y recuperar datos léxicos también demuestra un buen procesamiento mental y una adecuada capacidad de mantener la atención en la tarea.

Tabla 15

Sendero gris: Visopercepción

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	0	0%
2	Alto	1	2%
3	Medio alto	5	11%
4	Medio	21	46%
5	Medio bajo	13	28%
6	Bajo	3	7%
7	Muy bajo	3	7%
	Total	46	100%

Nota: Sendero gris: Visopercepción 11 y 12 años

Análisis: Según los resultados obtenidos de la evaluación realizada a una muestra de 46 infantes, se evidencia que ningún estudiante, lo que corresponde al 0% del total, se ubica en la categoría denominada "muy alto". Un estudiante, equivalente al 2%, ha sido clasificado en la categoría "alto", mientras que 5 estudiantes, representando el 11% se sitúan en el nivel denominado "medio alto". Por otra parte, se observa que 21 alumnos, abarcando el 46% presentan resultados correspondientes al nivel "medio", mientras que 13 niños, correspondientes al 28%, se encuentran en la categoría "medio bajo". Asimismo, se identifica que 3 estudiantes con el 7%, están catalogados como "bajo", y finalmente, 3 escolares en 7% con muy bajo.

Interpretación: De acuerdo con los hallazgos obtenidos en la prueba de senderos gris, se ha descubierto que el nivel más importante pertenece a la categoría denominada "medio", que incluye a la mayoría significativa de los estudiantes evaluados. Esta clasificación refleja un nivel de rendimiento fundamental en la ejecución de tareas dirigidas y la habilidad visoperceptual. Además, se pone de manifiesto un nivel fundamental en relación a la toma de decisiones y la coordinación grafomotriz por parte de los individuos objeto de evaluación.

Tabla 16

Sendero a color: Visoespacial 11 y 12 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	3	7%
2	Alto	4	9%
3	Medio alto	3	7%
4	Medio	6	13%
5	Medio bajo	7	15%
6	Bajo	8	17%
7	Muy bajo	15	33%
	Total	46	100%

Nota: Sendero a color: Visoespacial 11 y 12 años

Análisis: Los datos actuales relativos a la población estudiantil de 11 y 12 años revelan que, dentro de este grupo, 3 estudiantes, equivalente al 7%, se ubican en el nivel "muy alto". Asimismo, 4 alumnos, representando el 9%, han sido clasificados en la categoría "alto". Otros 3 estudiantes, correspondientes al 7%, se encuentran en el nivel "medio alto". Por su parte, 6 escolares, abarcando el 13% del grupo evaluado, presentan resultados correspondientes al nivel "medio". Se identifica que 7 niños, lo que representa el 15%, muestran un rendimiento catalogado como "medio bajo". Además, 8 estudiantes, aproximadamente el 17%, han sido ubicados en la categoría "bajo". Por último, un total de 15 estudiantes, equivalente al 33%, se hallarán en el nivel muy bajo de la escala.

Interpretación: Se ha destacado que una gran cantidad de niños configuran niveles reducidos en el contexto de la implementación de la prueba de senderos a color. Este escenario subraya la necesidad de examinar minuciosamente las dificultades que surgen en varios aspectos del proceso cognitivo. El análisis de las conexiones entre la flexibilidad cognitiva, la capacidad de planificación y la atención es crucial. Asimismo, se detectó dificultades para combinar el procesamiento visual con la coordinación motora.

Tabla 17

Anillas: Visomotriz 11 y 12 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	1	2%
2	Alto	3	7%
3	Medio alto	19	41%
4	Medio	20	43%
5	Medio bajo	3	7%
6	Bajo	0	0%
7	Muy bajo	0	0%
	Total	46	100%

Nota: Anillas: Visomotriz 11 y 12 años

Análisis: Los resultados derivados de la evaluación llevada a cabo en la población estudiantil de 11 y 12 años revelan una distribución variada. Un reducido porcentaje de estudiantes, el 2%, ha alcanzado el nivel de "muy alto". Asimismo, un total de 3 alumnos, correspondiendo al 7%, han sido clasificados en la categoría "alto". Por otro lado, la mayoría de los escolares, abarcando el 41%, que se encuentran en el nivel "medio alto". Un número similar de 20 estudiantes, representando el 43%, ha demostrado un nivel "medio". Se identifica también a 3 niños, equivalente al 7%, que presenta resultados indicativos de la categoría "medio bajo". Por otro lado, no se observan estudiantes clasificados en la categoría "bajo" ni "muy bajo", ambos niveles reflejan un porcentaje del 0%.

Interpretación: En su mayoría, los niños y niñas alcanzan un nivel intermedio de desarrollo en el cual logran, hasta cierto punto, dirigir la capacidad de abstracción y las praxias constructivas. Además, demuestra aptitud para emplear estrategias de resolución a fin de alcanzar metas parciales, dado que demuestran un control motor, visual y espacial de carácter leve pero impactante. Estos logros revisten la importancia en su desarrollo cognitivo y motriz, facultándoles para abordar de manera gradual y adaptable los desafíos y tareas de mayor envergadura.

Tabla 18

Interferencia: Atención y Concentración 11 y 12 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy alto	1	2%
2	Alto	0	0%
3	Medio alto	1	2%
4	Medio	13	28%
5	Medio bajo	14	30%
6	Bajo	10	22%
7	Muy bajo	7	15%
	Total	46	100%

Nota: Interferencia: Atención y Concentración 11 y 12 años

Análisis: Los resultados obtenidos a partir de las evaluaciones realizadas en la población de niños y niñas de 11 y 12 años revelan distintos resultados. Un solo estudiante, representando el 2% ha alcanzado el nivel "muy alto". No se ha identificado a ningún estudiante en el nivel "alto", lo que corresponde al 0% del total. Por otro lado, un estudiante, equivalente al 2%, se encuentra en la categoría "medio alto". La mayoría de los niños, abarcando el 28%, ubicándose en el nivel "medio", con un total de 13 estudiantes en esta categoría. Además, 14 niños, representando el 30%, indican la categoría "medio bajo". Un total de 10 estudiantes, correspondientes al 22%, han sido ubicados en el desarrollo "bajo". Por último, 7 estudiantes, equivalente al 15%, se encuentran calificados bajo el término de "muy bajo".

Interpretación: La mayoría preponderante de la población estudiantil se encuentra en el nivel denominado "medio bajo" en la evaluación de interferencia, lo cual refleja una ejecución restringida en la competencia para inhibir respuestas. Adicionalmente, se detectaron obstáculos en la modulación de las respuestas en consonancia con las exigencias del entorno. Estas observaciones denotan un desempeño cognitivo que demanda un mayor perfeccionamiento en la aptitud para gestionar de manera adecuada la interferencia y adaptar las respuestas conforme a las circunstancias contextuales.

Análisis de datos obtenidos del cuestionario de determinantes en relación al desempeño académico de los estudiantes del subnivel de básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo.

Tabla 19

Motivación: Participación, interés, interacción 9 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy frecuentemente	25	11%
2	Frecuentemente	83	35%
3	Ocasionalmente	110	47%
4	Raramente	16	7%
5	Nunca	0	0%
	Total	234	100%

Nota: Motivación: Participación, interés, interacción 9 años

Análisis: La presente información ha sido recopilada de un grupo de 26 niños, todos ellos de 9 años de edad y pertenecientes al nivel de educación básica media. Los datos se obtuvieron a través de la utilización de una ficha de observación llevada a cabo por los docentes. Al analizar los resultados obtenidos en el ámbito de participación, interés e interacción, se observa lo siguiente: 25 respuestas, lo que corresponde al 11% del total, se clasifican en la categoría de "muy frecuentemente".

Asimismo, 83 respuestas, equivalentes al 35%, han sido categorizadas como "frecuentemente". Se identificaron 110 respuestas, abarcando el 47%, representadas como "ocasionalmente". Además, 16 respuestas con el 7%, se clasifican bajo la categoría de "raramente". No se registraron respuestas que cumplieran con los criterios para ser ubicadas en la categoría de "nunca", lo que corresponde al 0%.

Interpretación: La mayoría de los alumnos presenta una categoría de iniciativa para participar en las clases que se ubican en el espectro de "ocasional", lo que conlleva a que su nivel de involucramiento en las actividades y diálogos en el entorno educativo sea de bajo a esporádico. De igual modo, se constató una preferencia en su nivel de motivación y compromiso con el proceso de instrucción. En determinados momentos o contextos, pueden exteriorizar un interés auténtico y un compromiso activo en el ámbito educativo; no obstante, en otras instancias, parecen demostrar falta de interés o distracción. Estos patrones comportamentales pueden influir en su desempeño académico y en su capacidad de aprovechar de manera óptima las oportunidades de aprendizaje que se les presentan.

Tabla 20

Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 9 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy frecuentemente	27	10%
2	Frecuentemente	76	29%
3	Ocasionalmente	119	46%
4	Raramente	38	15%
5	Nunca	0	0%
	Total	260	100%

Nota: Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 9 años

Análisis: La presente información ha sido recopilada de un grupo de 26 niños, todos ellos de 9 años de edad y pertenecientes al nivel de educación básica media. Los datos fueron obtenidos a través del uso de la ficha de observación de docentes. Al analizar los resultados en los ámbitos de actitud, disciplina y concentración, se constata lo siguiente: 27 respuestas, lo que corresponde al 10% del total, se encuentran en la categoría de "muy frecuentemente". Asimismo, 76 respuestas con el 29%, han sido categorizadas como "frecuentemente". Se identificaron 119 respuestas, abarcando el 46%, que fueron clasificadas como "ocasionalmente". Además, 38 respuestas, representando el 15%, han estado ubicadas bajo la categoría de "raramente".

No se registraron respuestas que cumplieran con los criterios para ser clasificadas en la categoría de "nunca", lo que corresponde al 0%

Interpretación: La mayor parte de los infantes de 9 años presenta una pauta conductual en la cual la expresión de actitud, disciplina y enfoque es episódica, lo cual denota que estas facetas positivas de su desempeño escolar carecen de uniformidad y continuidad. A pesar de que en determinadas circunstancias pueden manifestar disposiciones prácticas, disciplina y hábitos de estudio loables, no lograrán mantener estos patrones de conducta de forma constante. Esta falta de coherencia tiene el potencial de incidencia en su rendimiento y evolución académica a lo largo de la duración temporal.

Tabla 21

Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear 9 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy frecuentemente	22	7%
2	Frecuentemente	94	30%
3	Ocasionalmente	132	42%
4	Raramente	64	21%
5	Nunca	0	0%
	Total	312	100%

Nota: Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear 9 años

Análisis: La presente información ha sido recopilada de un grupo de 26 niños, todos ellos de 9 años de edad, pertenecientes al nivel de educación básica media. Al analizar los datos en los diferentes ámbitos de aprendizaje, como son recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, se obtienen las siguientes conclusiones: 22 respuestas, lo que corresponde al 7% del total, se encuentran en la categoría de "muy frecuentemente". Además, 94 respuestas, equivalente al 30%, han sido clasificadas como "frecuentemente". Se identificaron 132 respuestas, abarcando el 42%, que fueron categorizadas como "ocasionalmente". Por otro lado, 64 respuestas, representando el 21%, han estado ubicadas bajo la categoría de "raramente". No se registraron respuestas que cumplieran con los criterios para ser clasificadas en la categoría de "nunca", lo que corresponde al 0%.

Interpretación: La preponderancia de los discentes presenta un empleo esporádico de habilidades cognitivas ligadas a la recuperación de conceptos, la comprensión y la aplicación de datos. Sus aptitudes para efectuar juicios que amalgamen conocimientos de forma creativa también manifiestan un alcance limitado. Estas competencias cognitivas aún no han llegado a un estadio discernible de desarrollo, y los alumnos exponen un desarrollo restringido en el proceso de aprendizaje en múltiples áreas.

Tabla 22

Motivación: Participación, interés, interacción 10 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy frecuentemente	18	7%
2	Frecuentemente	134	50%
3	Ocasionalmente	76	28%
4	Raramente	41	15%
5	Nunca	1	0%
	Total	270	100%

Nota: Motivación: Participación, interés, interacción 10 años

Análisis: La información ha sido recopilada de un grupo de 30 niños, todos ellos de 10 años de edad y pertenecientes al nivel de educación básica media. Al analizar los resultados se determina lo siguiente: 18 respuestas que corresponde al 7%, determinando la categoría de "muy frecuentemente", 134 respuestas, equivalentes al 50%, han sido clasificadas como "frecuentemente". Se identificaron 76 respuestas, abarcando el 28%, categorizadas como "ocasionalmente". Por otro lado, 41 respuestas, representando el 15%, se ubican bajo la categoría de "raramente". Solo se obtuvo 1 respuesta que cumplió con los criterios para ser clasificada en la categoría de "nunca", lo que corresponde al 0%.

Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes se involucran en las sesiones académicas de manera recurrente, lo cual evidencia un nivel destacado de compromiso con los propósitos de aprendizaje. Adicionalmente, su disposición hacia los contenidos educativos resulta notoria, pues manifiestan una actitud positiva y cierta motivación hacia el proceso de instrucción. La interacción continua en el entorno de aula contribuye a generar un entorno dinámico que fomenta una comprensión más profunda y conlleva un efecto positivo en el desempeño y rendimiento académico de los educandos. Estos resultados delinearán una experiencia educativa enriquecedora, donde el interés y la participación activa de los estudiantes juegan un papel cardinal en su desarrollo integral y en el logro de sus metas educativas.

Tabla 23

Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 10 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy frecuentemente	26	9%
2	Frecuentemente	102	34%

BY

3	Ocasionalmente	106	35%
4	Raramente	58	19%
5	Nunca	8	3%
	Total	300	100%

Nota: Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 10 años

Análisis: La presente información ha sido recopilada de un grupo de 30 niños, todos ellos de 10 años de edad y pertenecientes al nivel de educación básica media. Los datos fueron obtenidos mediante el uso de la ficha de observación de docentes. Al analizar los datos en las partes de actitud, disciplina y concentración, se determina lo siguiente: 26 respuestas, lo que corresponde al 9% del total, se encuentran en la categoría de "muy frecuentemente". Además, 102 respuestas, equivalentes al 34%, han sido clasificadas como "frecuentemente". Se identificaron 106 respuestas, abarcando el 35%, que fueron categorizadas como "ocasionalmente". Por otro lado, 58 respuestas, representando el 19%, han estado ubicados bajo la categoría de "raramente". Se registraron 8 respuestas que cumplen con los criterios para ser clasificadas en la categoría de "nunca", lo que corresponde al 3% del total.

Interpretación: La preponderancia de los educandos ostenta en momentos puntuales actitudes, disciplina y patrones de estudio en el contexto de la interacción en el entorno de aula, denotando que sus atributos en términos de conducta, modalidades de aprendizaje y hábitos cotidianos presentan características tenues. Su modo de asimilación todavía presenta un nivel incipiente, lo cual sugiere la imperativa de minimizar distracciones y amplificar su enfoque durante el proceso educativo.

Tabla 24

Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 10 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy frecuentemente	24	7%
2	Frecuentemente	131	36%
3	Ocasionalmente	137	38%
4	Raramente	66	18%
5	Nunca	2	1%
	Total	360	100%

Nota: Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear 10 años

Análisis: La presente información ha sido recopilada de un grupo de 30 niños, todos ellos de 10 años de edad y pertenecientes al nivel de educación básica media. Al examinar los resultados en los diferentes elementos de aprendizaje, como son recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, se obtienen las siguientes conclusiones: 24 respuestas, lo que corresponde al 7% del total, se encuentran en la categoría de "muy frecuentemente", 131 respuestas, equivalentes al 36%, han sido clasificadas como "frecuentemente", 137 respuestas, abarcando el 38%, que fueron categorizadas como "ocasionalmente". Por otro lado, 66 respuestas, representando el 18%, han estado ubicadas bajo la categoría de "raramente". Se registraron 2 respuestas que cumplen con los criterios para ser clasificadas en la categoría de "nunca", lo que corresponde al 1% del total.

Interpretación: La mayoría de los estudiantes se posicionan en un nivel intermedio en la construcción de conocimientos, siendo característico un enfoque preeminente en la memorización y la reproducción de información y conceptos. Esta inclinación propicia primordialmente el progreso en los estratos inferiores de la taxonomía, tales como el recordar y comprender. No obstante, se manifiesta una restricción en la aptitud y dominio de los niveles superiores de la taxonomía, como el analizar, evaluar y crear. Estas competencias de crítico y creativo son esenciales para lograr un pensamiento de mayor profundidad y significado.

Tabla 25

Motivación: Participación, interés, interacción 11 y 12 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy frecuentemente	103	25%
2	Frecuentemente	89	21%
3	Ocasionalmente	108	26%
4	Raramente	105	25%
5	Nunca	9	2%
	Total	414	100%

Nota: Motivación: Participación, interés, interacción 11 y 12 años.

Análisis: La presente información se ha obtenido a partir del análisis de datos recopilados de una muestra de 46 niños, con edades comprendidas entre los 11 y 12 años, pertenecientes al nivel de educación primaria media. Estos datos fueron recolectados mediante la utilización de la ficha de observación de docentes, la cual abarca aspectos relacionados con la participación, el interés y la interacción de los estudiantes. Al evaluar la totalidad de los resultados en los alrededores, se ha llegado a determinar lo siguiente: un total de 103 respuestas, equivalente al 25%, se sitúan en la categoría "muy frecuentemente"; por otro lado, 89 respuestas, representando un 21%, corresponden a la categoría "frecuentemente". Además, se han identificado 108 respuestas, abarcando el 26%, que se catalogan como "ocasionalmente"; 105 respuestas, lo cual representa el 25%, se encuentran en la categoría "raramente"; y, por último, se ha registrado un total de 9 respuestas, que equivalen al 2%, y han sido clasificadas en la categoría "nunca".

Interpretación: Los estudiantes de 11 y 12 años presentan un nivel de involucramiento y participación parcial en el proceso educativo durante las sesiones académicas. Esto revela que se colocan en una gama moderada de disposición para participar activamente en el diálogo, responder preguntas, intercambiar ideas y opiniones dentro del contexto de la clase. La manifestación de interés denota una influencia de motivación intrínseca, evidenciando un compromiso hacia los temas tratados que despierta curiosidad y un anhelo por adquirir nuevos saberes.

Tabla 26

Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 11 y 12 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy frecuentemente	101	22%
2	Frecuentemente	120	26%
3	Ocasionalmente	140	30%
4	Raramente	89	19%
5	Nunca	10	2%
	Total	460	100%

Nota: Hábitos de estudio: Actitud, Disciplina, concentración 11 y 12 años

Análisis: La presente información ha sido recolectada de una muestra conformada por 46 niños de edades comprendidas entre los 11 y 12 años, pertenecientes al nivel de educación primaria media. La obtención de estos datos se llevó a cabo mediante la utilización de la ficha de observación de docentes, que abarca los componentes de actitud, disciplina y hábitos de estudio de los alumnos. Al analizar la totalidad de la información, se ha llegado a determinar lo siguiente: un total de 101 respuestas, lo cual representa el 22%, se sitúan en la categoría "muy frecuentemente"; por otro lado, 120 respuestas, equivalente al 26%, corresponden a la categoría "frecuentemente". Asimismo, se han identificado 140 respuestas, abarcando el 30%, que se catalogan como "ocasionalmente"; 89 respuestas, representando el 19%, se encuentran en la categoría "raramente"; y, por último, se ha registrado un total de 10 respuestas, que equivalen al 2%, y han sido clasificadas en la categoría "nunca".

Interpretación: El predominio de los estudiantes muestra un nivel esporádico en la exteriorización de actitudes, disciplina y hábitos, lo que significa que estas características están en un proceso de maduración y desarrollo. En consecuencia, se observa un estado mental en proceso de evolución, una habilidad en crecimiento para adherirse a normativas y una competencia incipiente para establecer patrones de rutina favorables. Estas cualidades adquieren una gran relevancia tanto en el contexto educativo como personal de cada estudiante, dado que facilitan la asunción de responsabilidades y, en consecuencia, contribuyen a su logro en el ámbito educativo e individual.

Tabla 27

Taxonomía del aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear 11 y 12 años

N.	Escala	Frecuencia	Porcentaje %
1	Muy frecuentemente	77	14%
2	Frecuentemente	134	24%
3	Ocasionalmente	129	23%
4	Raramente	140	25%
5	Nunca	12	2%
	Total	552	100%

Nota: Taxonomía del aprendizaje: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear 11 y 12 años

Análisis: La presente información ha sido recolectada de una muestra compuesta por 46 niños de 11 y 12 años, pertenecientes al nivel de educación primaria media. La obtención de estos datos se llevó a cabo mediante la utilización de la ficha de observación de docentes, la cual permite abarcar diversos alcances cognitivos de los alumnos, tales como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Al analizar los datos, se ha llegado a determinar lo siguiente: un total de 77 respuestas, lo cual representa el 14%, se sitúan en la categoría "muy frecuentemente"; por otro lado, 134 respuestas, equivalente al 24%, corresponden a la categoría "frecuentemente". También, se han identificado 129 respuestas con el 23%, que se catalogan como "ocasionalmente"; 140 respuestas, representando el 25%, como "raramente"; y, por último, se ha registrado un total de 12 respuestas, que equivalen al 2%, y han sido clasificadas en la categoría "nunca".

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes ocupa una categoría de nivel bajo en el ámbito del aprendizaje, lo cual denota que sus aptitudes y capacidades en los estratos de conocimiento, comprensión y aplicación se sitúan en una fase temprana de desarrollo. De igual forma, el proceso de ejercitación y consolidación de los saberes experimentará una evolución en consonancia con su estado de madurez. En cierta medida, los alumnos son capaces de recordar y asimilar información de naturaleza elemental, así como de aplicarla en contextos prácticos.

Análisis de datos obtenidos de las calificaciones de los estudiantes del subnivel de básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo.

Tabla 28

Calificaciones 9 años

<i>N.</i>	<i>Escala</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje %</i>
1	Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 - 10,00	1	4%
2	Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 - 8,99	25	96%
3	Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01 - 6,99	0	
4	No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4	0	
	Total	26	100%

Nota: Datos obtenidos de las calificaciones de los en niños y niñas de 9 años

Análisis: La presente información ha sido recopilada de una muestra de 20 niños de 9 años, pertenecientes al nivel de educación media. La obtención de estos datos se llevó a cabo mediante el análisis de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. Al examinar en su totalidad los resultados se ha llegado a determinar lo siguiente: un total de 1 estudiante, lo cual representa el 4%, se encuentra en la categoría de "domina los aprendizajes requeridos". Por otro lado, 96 estudiantes, equivalente al 25%, alcanzarán los aprendizajes requeridos. Además, se ha identificado un total de 0 estudiantes, representando el 0%, que se sitúan en la categoría de "próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos"; y, de igual manera, se ha registrado un total de 0 estudiantes, correspondientes al 0%, que no alcanzarán los aprendizajes requeridos.

Interpretación: Los estudiantes que evidencian un nivel de rendimiento limitado en el ámbito escolar denotan haber adquirido los conocimientos y destrezas esenciales y necesarios delineados por el currículo o los estándares educativos. En otros términos, estos discentes han alcanzado los objetivos educativos fundamentales, aunque no están presentando un nivel de maestría profunda en los temas o asignaturas abordadas. Su desempeño se asemeja a las expectativas básicas de aprendizaje, no obstante, aún no han llegado a un nivel de aptitud significativamente avanzado o especializado en las materias tratadas.

Tabla 29

Calificaciones 10 años

<i>N.</i>	<i>Escala</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje %</i>
1	Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 - 10,00	3	10%
2	Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 - 8,99	27	90%
3	Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01 - 6,99	0	0%
4	No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4	0	0%
	Total	30	100%

Nota: Datos obtenidos de las calificaciones de los en niños y niñas de 10 años

Análisis: La presente información ha sido recopilada de una muestra de 20 niños de 10 años, pertenecientes al nivel de educación primaria media. Los datos se obtuvieron mediante el análisis de las calificaciones de los estudiantes, un total de 3 estudiantes, lo cual representa el 10%, se encuentran en la categoría de "domina los aprendizajes requeridos". Por otro lado,

27 estudiantes, equivalente al 90%, alcanzan los aprendizajes requeridos. No se han registrado estudiantes en la categoría de "próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos" ni en la categoría de "no alcanza los aprendizajes requeridos".

Interpretación: La mayoría preeminente de los estudiantes ha logrado exclusivamente el nivel estándar de competencia en las distintas esferas académicas. Este logro denota que han cumplido de manera satisfactoria con los propósitos de aprendizaje establecidos y están en una medida apropiada de preparación para avanzar al siguiente escalafón educativo o emplear los saberes adquiridos en situaciones prácticas.

Tabla 30

Calificaciones 11 y 12 años

<i>N.</i>	<i>Escala</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje %</i>
1	Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 - 10,00	4	9%
2	Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 - 8,99	42	91%
3	Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01 - 6,99	0	0%
4	No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4	0	0%
	Total	46	100%

Nota: Datos obtenidos de las calificaciones de los en niños y niñas de 11 y 12 años

Análisis: La presente información ha sido recopilada de una muestra de 20 niños de 9 años, pertenecientes al nivel de básica media. Al examinar en su totalidad las calificaciones, se ha llegado a determinar lo siguiente: un total de 4 estudiantes, lo cual representa el 9%, se encuentran en la categoría de "domina los aprendizajes requeridos". Por otro lado, 42 estudiantes, equivalente al 91%, alcanzan los aprendizajes requeridos. No se han registrado estudiantes en la categoría de "próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos" ni en la categoría de "no alcanza los aprendizajes requeridos".

Interpretación: El colectivo preponderante de estudiantes evidencia un nivel de comprensión y dominio aceptable de los contenidos y habilidades delineados en el currículo. Los escolares han demostrado la aplicación de competencias que son consideradas fundamentales para su desarrollo académico y personal. No obstante, sus logros no se traducen en una adquisición sustancial de conocimientos y habilidades, lo cual los sitúa únicamente en una escala competente para afrontar los retos educativos y personales que se les plantean.

CONCLUSIONES

En el transcurso de esta investigación consiguió analizar el desarrollo de las funciones ejecutivas de los estudiantes de educación básica media de la Unidad Educativa Doctor Benigno Malo mediante la Batería de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), la cual proporcionó una visión general de las capacidades cognitivas en el rango de 9 a 12 años. Los resultados muestran un desempeño promedio en las pruebas de fluidez fonológica (lenguaje) y semántica (memoria verbal). Sin embargo, hay variabilidad en el rendimiento puesto que la capacidad visoespacial es baja, mientras que la capacidad visopercepción y visomotricidad son medias. Estos resultados sugieren que, aunque hay un desarrollo adecuado en algunas áreas de las funciones ejecutivas, existe una disparidad en la adquisición de habilidades visoespaciales. El resultado de la evaluación de la atención y la concentración indican una capacidad moderada en estos aspectos importantes de las tareas ejecutivas. Por último, esta evaluación proporciona información útil para diseñar intervenciones educativas específicas y adaptadas que se concentren en las áreas que se identificaron como de bajo nivel y fomenten el desarrollo equitativo y óptimo de las funciones ejecutivas entre los estudiantes de educación básica media.

REFERENCIAS

- Abellán Roselló, L. (2022). Relación entre el desarrollo del lenguaje y las funciones ejecutivas en sujetos de 0 a 6 años. Una revisión sistemática. *Revista Internacional de Nueva Educación*(10), 103-126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24310/IJNE.10.2022.15730>
- Acosta Echavarría, A. A., y Mejía Toro, W. A. (2019). Memoria de trabajo y rendimiento académico, en estudiantes universitarios pertenecientes a una institución privada del Municipio de Bello, Antioquia. *Pensamiento Americano*, 13(25), 90–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.21803/pensam.13.25.392>
- Actitud y aptitud en el proceso del aprendizaje. (2019). *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/actitud-aptitud-aprendizaje.html>

- Altamirano Droguett, J. E., Araya Crisóstomo, S. P., & Paz Contreras, M. (2019). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de la carrera de obstetricia. *Revista Ciencias De La Salud*, 17(2), 276-292. <https://doi.org/https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.7937>
- Altez Ortiz, E., Mamani Quispe, G. D., Montenegro Chino, R., Delzo Calderón, I. A., Trujillo Bravo, N., y Gonzales de del Castillo, M. D. (2021). El cognitivismo: perspectivas pedagógicas, para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, en comunidades hispanohablantes. *Paidagogo. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, Vol. 3(No. 1), pp 89 - 102. <https://doi.org/https://doi.org/10.52936/p.v3i1.48>
- Alvarez , M., Ontaneda, L. J., Ontaneda , E. A., & Ontaneda , S. E. (2021). La Taxonomía de Bloom para la era digital: actividades digitales docentes en octavo, noveno y décimo grado de Educación General Básica (EGB) en la Habilidad de «Comprender». *Revista Espacios*, 42(11), 11-25. <https://doi.org/10.48082/espacios-a21v42n11p02>
- Andrey Bernate, J., y Vargas Guativa, J. A. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 26. <https://www.redalyc.org/journal/280/28064146010/html/>
- Aparicio Gómez, O. Y., Ostos Ortiz, O. L., Cortés Gallego, M. A., y Abadía García, C. (2019). Análisis sistemático de los artículos publicados en la revista interamericana de educación, investigación y pedagogía (RIIEP) durante 2014 a 2019. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía*, 12(2), 225-240. <https://doi.org/https://doi.org/10.15332/25005421.5015>
- Arias Gallegos, W. L. (2012). Antecedentes, desarrollo y consolidación de la psicología cognitiva: un análisis histórico. *Tesis Psicologica*, vol. 16(núm. 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37511/tesis.v16n2a9>
- Arias Lara, S. A., Labrador L., N. P., y Gámez Valero, B. (2019). Modelos y épocas de la evaluación educativa. *Educere.*, 23(75), 307-322. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35660262007>
- Arispe Alburqueque, C. M., Yangali Vicente, J. S., Guerrero Bejarano, M. A., Rivera Lozada de Bonilla, O., Acuña Gamboa , L., & Arellano Sacramento , C. (2020). La Investigación Científica. Una aproximación para los estudios de posgrado. *Universidad Internacional del Ecuador*. <chrome-extension://efaidnbmninnbpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/4310/1/LA%20INVESTIGACION%20CIENTIFICA.pdf>
- Aydmune, Y., Introzzi, I., Richard's, M. M., Stelzer, F., y Krzemien, D. (2019). Flexibilidad cognitiva y tres procesos inhibitorios durante los primeros años de la escolaridad primaria. *Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; Subjetividad y Procesos Cognitivos*, 23(2), 186-202. <https://www.redalyc.org/journal/3396/339666659009/html/>
- Barreyro, J. P., Formoso, J., Alvarez Drexler, A., Leiman, M., Fernández, R., Calero, A., . . . Injoque Ricle, I. (2020). Comprensión de narraciones en niños de 5 y 6 años: Efectos de la memoria de trabajo verbal y la atención sostenida. *Interdisciplinaria. Revista de Psicología y Ciencias Afines* , 37(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.16888/interd.2020.37.1.16>
- Barriga Guerrero, J. B., Orbegoso Orozco, J. F., & Colán Hernández, B. A. (2023). Calidad educativa en instituciones de educación básica regular. *Horizontes. Revista De Investigación En Ciencias De La Educación*, 7(28), 927–941. <https://doi.org/https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.564>
- Bausela Herreras, E. (2014). Funciones ejecutivas: nociones del desarrollo desde una perspectiva neuropsicológica. *Acción psico*, 11(1), 21-34. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.5944/ap.1.1.13789>
- Bermeosolo, J. (2012). Memoria de trabajo y memoria procedimental en las dificultades específicas del aprendizaje y del lenguaje: algunos hallazgos. *Revista Chilena De Fonoaudiología*, 11, 57-75. <https://doi.org/https://doi.org/10.5354/rcdf.v11i0.24516>
- Bernal, F., Torres Pérez, C. P., Cárdenas Tapia, D. M., Riveros Farías, D. A., Vilches Carvaja, C., Farías Hurtubia, M. P., y Quintana López, L. K. (23 de diciembre de 2021). Influencia de las competencias parentales en la atención y la flexibilidad cognitiva de escolares. *Revista Peruana De Psicología*, 27(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24265/liberabit.2021.v27n2.06>
- Berrío García, N., Redondo Mendoza, C. E., & Mejía Toro, W. A. (2019). Evaluación psicopedagógica: Revisión sistemática. *Pensando Psicología*, 15(26), 1-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.16925/2382-3984.2019.02.01>
- Bestue Laguna, M. (2019). Las funciones ejecutivas en la adolescencia y su relacion con el rendimiento academico. *Universidad Zaragoza*. <https://zaguan.unizar.es/record/87197/files/TAZ-TFM-2019-911.pdf?version=1>
- Betancourt Pereira, J. (2020). Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Secretariado Ejecutivo, Machala – Ecuador. *Investigación Valdizana*, 14(1), 29-37. <https://doi.org/https://doi.org/10.33554/riv.14.1.487>
- Bravo Chavarría, N. J., & Jama Zambrano, V. R. (2022). El interés en el aprendizaje del nivel cognoscitivo en los estudiantes. *593 Digital Publisher CEIT*, 7, 231-243. <https://doi.org/doi.org/10.33386/593dp.2022.4-2.1230>

BY

- Brown Perez , M. (03 de Abril de 2023). Ministerio de Educacion. ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2023-00012-A. Quito, Ecuador. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/04/MINEDUC-MINEDUC-2023-00012-A.pdf>
- Bustamante Neira, G. J., y Cabrera Berrezueta , L. B. (2022). Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en el cantón Sucúa-Ecuador. *Ciencia Digital*, 6(4), 97-115. <https://doi.org/https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v6i4.2338>
- Cajas Bravo, V., Paredes Perez, M. A., Pasquel Loarte, L., y Pasquel Cajas , A. F. (2020). Habilidades sociales en Engagement y desempeño académico en estudiantes universitarios. *Comuni@cción*, 11(1), 77-88. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33595/2226-1478.11.1.405>
- Calle Mollo, S. E. (2023). Diseños de investigación cualitativa y cuantitativa. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 1865-1879. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7016